

**ТЎГАРАКЛАРДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЙЁРГАРЛИК
ДАРАЖАСИ ВА УЛАРГА МОС ОБЪЕКТЛАРГА
ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

¹Қиржигитов Тўйчи Рашидович,

²Холмуродов Тўлқин Эргашевич,

³Ғаниев Акмал Абдурайимович,

⁴Алқорова Умида Муҳиддиновна.

^{1,2,3}Бахмал тумани №2 сон касб-хунар мактаби “Таълим усталари”,

⁴Жиззах давлат педагогика университети “Тютори”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540417>

ARTICLE INFO

Received: 07th January 2023

Accepted: 15th January 2023

Online: 16th January 2023

KEY WORDS

Илмийлик, дидактик,
ташкилий - педагогик,
психофизиологик, техник,
дизайн, технологик,
экологик, иқтисодий,
сермеҳнатлилиг, меҳнат
севарлик, мураккаблилиги.

ABSTRACT

Ушбу мақолада тўғарак ишларида талабаларнинг тайёргарлик даражалари уларнинг объектлари ва талабалар тайёргарлик даражалари вариант таркиби, ҳар хил мураккабликдаги ижодкорлик объектлари учун шартли равишда бир хил тайёргарлик даражасига боғлаб ифодаланади.

Сир эмаски, кўпчилик ўқитувчилармиз (педагог-муҳандислар) олий даргоҳини битириб коллежларга ишга борганларида ўқувчилар ижодкорлигини мувофиқ ташкиллаштиришида ва раҳбарлик қилишида қийинчиликларга дуч келдилар. Талабалар ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш самарадорлиги кўп жиҳатдан ижодкорлик объектлари (қурилма, стенд, мослама, макет ва ҳоказолар) педагогик нуқтаи назардан асосли талаблар қўйилишига боғлиқ.

Бу талабаларга илмийлик, дидактик, ташкилий - педагогик, психофизиологик, техник, дизайн, технологик, экологик, иқтисодий талаблар киради.

Ижодкорлик объекти техника ва ишлаб чиқариш технологияси элементларига қанча бой бўлса, унинг талабалар ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш имкониятлари ҳам шунчалик кенг қамровли бўлади. Аммо шуни ёддан чиққармаслик лозимки, кўрилатган ижодкорлик объекти (қўйилган масала) мураккаблилиги ва сермеҳнатлилиги бўйича талабаларнинг муайян тайёргарлик даражаси (назарий ва амалий билим, кўникма, малака, ўқувлари қандайлиги)га мос келиши керак, яъни қўйилган ижодкорлик масаласини ечиш учун талабанинг тайёргарлиги талаб даражасида бўлиши кераклигини инобатга олиш лозим. Акс ҳолда ижодкорлик фаолияти салбий натижаларга олиб келиши мумкин. Айтилганларни қуйидагича тушунтирамиз.

Тажрибаларимизга кўра ижодкорлик объектларини (қўйилган ижодкорлик масалаларининг оддий ёки мураккаблигига қараб) тахминан тўртта гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқ: 1) оддий, 2) ўртача, 3) мураккаброқ, 4) ўта мураккаб. Шунга кўра

талабаларнинг тайёргарлиги даражаси билан ижодкорлик объектлари ўртасида қуйидагидек боғлиқлик бўлиши мумкин.

1. Ижодкорлик объекти (оддий) (ИО) талабанинг тайёргарлик даражаси (ТТД)дан паст - И О кичик ТТД;
2. Ижодкорлик объекти (ўртача) талабанинг тайёргарлик даражасига тенг - ИО тенг ТТД;
3. Ижодкорлик объекти (бироз мураккаброқ) талабанинг тайёргарлик даражасидан юқорироқ - ИО катта кичик ТТД;
4. Ижодкорлик объекти талабанинг тайёргарлик даражасидан анча юқори (ўта мураккаб) - ИО катта ТТД;

Юқорида келтирилган ижодкорлик объектлари ва талабаларнинг тайёргарлик даражалари вариант таркиби, ҳар хил мураккабликдаги ижодкорлик объектлари учун шартли равишда бир хил тайёргарлик даражасига боғлаб ифодаланади. Аслида талабаларнинг ижодкорлик масалаларини ечиш қобилиятга, яъни тайёргарлик даражаси ҳам ҳар хил бўлиши табиий.

Шу ўринда В.П.Беспальконинг билимларни ўзлаштириш даражаси моделини келтирамиз, унга кўра:

I-даража - воқеликнинг мазкур соҳасидаги объектлар, хоссалар ва жараёнларни улар ҳақида илгари олинган ахборотларни қайта идрок этиш, ёки улар билан ишлашда билиб олиш (билиш-таниш);

II-даража - маълум ҳаракатларни бажариш учун ўзлаштирилган йўналтирувчи асосларни мустақил равишда такрор ишлаб чиқариш ва уларни қўллаш йўли билан репродуктив фаолият (билим - нусхалар);

III-даража - маҳсулли фаолият, айрим кўп объектларда намуна бўйича ишлаш (билимлар-ўқув ва малакалар);

IV-даража - фаолият учун янги йўналтирувчи асосларни мустақил конструкциялаш йўли билан ҳар қандай кўп объектларда бажариладиган фаолият (билимлар-трансформация) бу фаолият натижасида янги ахборотларга эришилади.

Айтилганлар гарчи мактаб ўқувчиларининг политехник тайёргарлиги даражасини ифодаласа-да, умумий қоидалар қандай вазиятда ана шу даражаларни конкрет шароитдан келиб чиқиб, худди ижодкорлик объектлари сингари, талабаларнинг техник ижодкорликка тайёргарлиги даражаларига татбиқ этиш мумкин. Шунга кўра талабаларнинг тайёргарлик даражаларини мос ҳолда: 1) қониқарли, 2) яхши, 3) аъло, 4) юқориларга ажратамиз.

Талабалар илмий техник ижодкорлик фаолиятига берилган ижодкорлик объекти мураккаблиги даражасига мувофиқ талабаларнинг тайёргарлик даражасини ҳисобга олиш муҳим ташкилий педагогик ва психологик жараён ҳисобланади. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин. Олдинги боғлиқлик схемасида келтирилганидек, ижодкорлик объекти оддий талабанинг тайёргарлик даражаси эса юқори бўлганда (ИО кичик ТТД) бундай оддий ижодкорлик масалаларини бажаришда аъло ва юқори тайёргарликда талабалар қизиқишсиз ишлайдилар. Улар учун иш баъзан эрмакдек туюлади, натижада илмий-техникавий ижодкорликнинг таълимий-тарбиявий аҳамияти йўқолади. Ёки шу схемадаги тўртинчи ҳолда, яъни ижодкорлик объекти талабанинг тайёргарлик

даражасидан анча юқори бўлганда (ИО катта ТТД) бундай ўта мураккаб ижодкорлик масаласи қониқарли тайёргарлик даражасидаги талаба қийинчиликлар туғдиради, ишда бузилишлар юз беради. Натижада кутилган натижага эриша олмай ишдан кўнгли совийди ва бу ҳолда ҳам илмий техникавий ижодкорликнинг таълимий-тарбиявий аҳамияти йўқолади.

Бундай вазиятда психологик педагогик талаблар ижодкорлик объектларини талабаларнинг тайёргарлик даражасига қараб оптимал вариантларини танлаш ва сермеҳнатлигини баҳолашни тақозо этади. Юқорида айтилган ижодкорлик объектлари ва талабалар тайёргарлиги даражалари ўртасидаги мувофиқликни илмий-педагогик асосда ўрнатиш, ТИТИ фаолияти жараёни ва унинг самарадорлигини сезиларли ошириш имконини беради.

Танланадиган ижодкорлик объектлари маҳаллий ишлаб чиқаришнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, керакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил қилишга ёрдам бериши билан иқтисодий аҳамиятга, жамият эҳтиёжини қондириши билан ижтимоий аҳамиятга эга бўлиши керак.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жойизки, ижодкорлик объектининг ижтимоий аҳамияти талаблари ижтимоий-иқтисодий мезонларни ифодалайди ва илмий-техникавий ижодкорлик билан боғлиқ талабаларнинг ўқув, билиш малакаларини рағбатлантиришнинг дидактик талабини бевосита бажаради. Бундай фаолиятда талабаларнинг техник ижодкорлик ишлари натижалари замонавий қуроллар ва машина, техника ҳамда технологияларидан фойдаланиладиган ишлаб чиқаришга қанчалик яқинлашса, унинг бўлажак ўқитувчиларни касбий-педагогик ижодкорликга тайёрлаш аҳамияти ва имконияти ҳам шунчалик ортади.

References:

1. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. Воронеж 1977, 70-714 бетлар.
2. Разумовский В.Г. Некоторое тенденций изменения преподавание физики в Великобритании-физика в школе, 1975, № 2
3. Ковалев А.Г. Психология личности-Москва, Просвещение, 1970, 268 бет